

Efectividad de la lixiviación ácida en la remoción de azufre inorgánico de carbones minerales

Rita Ferreira, Fabiangel Pulgar, José González y Juan Hernández

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo-Venezuela.

Laboratorio de Carbón. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: elehung@gmail.com; fppv01@gmail.com;
amorosogonzalez@yahoo.com y jhgamb@gmail.com

Recibido: 04-02-2020 Aceptado: 17-09-2020

Resumen

El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar la efectividad de la lixiviación ácida en la remoción de azufre inorgánico de carbones minerales utilizando ácidos fuertes como agentes lixiviantes. Se empleó para esta investigación como materia prima el carbón mineral de la Cuenca Guasare de la mina Paso Diablo. Durante esta investigación se caracterizó el carbón de Guasare en función del análisis inmediato, porcentaje de azufre y granulometría pulverizada. Se desarrolló un método de colorimétrico para determinar azufre inorgánico en soluciones carbón-ácido inorgánico por el método de espectrofotometría UV-VIS. Se determinó la capacidad de los ácidos fuertes en la remoción del azufre inorgánico mediante el proceso de lixiviación a diferentes condiciones de concentración y temperatura para un mismo tiempo de contacto. Los resultados indican que a mayor longitud de onda se obtiene mayor absorbancia, por lo tanto, mayor concentración de azufre en solución. Por otra parte, se obtuvo que, al aumentar la concentración de los ácidos, así como la temperatura, aumenta la capacidad del ácido de remover azufre del carbón, siendo el HNO_3 con el que se obtuvo mayor porcentaje de remoción de azufre con 98.04%, seguido del H_2SO_4 con 70.1% y por último el HCl con 60%.

Palabras Claves: Azufre inorgánico, ácidos fuertes, lixiviación, espectrofotometría.

Effectiveness of acid leaching in the removal of inorganic sulfur from mineral coals

Abstract

The main objective of this research is to determine the effectiveness of acid leaching in the removal of inorganic sulfur from mineral coals using strong acids as leaching agents. The mineral coal of the Cuenca Guasare of the Paso Diablo mine was used as raw material for this investigation. During this investigation, Guasare coal was characterized according to the immediate analysis, percentage of sulfur and pulverized granulometry. A colorimetric method was developed to determine inorganic sulfur in coals -inorganic acid solutions by the UV-VIS spectrophotometry method. The capacity of strong acids in the removal of inorganic sulfur was determined by the leaching process at different concentration and temperature conditions for the same contact time. The results indicate that the greater the wavelength, the greater the absorbance, therefore, the higher the concentration of sulfur in solution. On the other hand, it was obtained that, when increasing the concentration of the acids, as well as the temperature, the acid's capacity to remove sulfur from the coals increased, being the HNO_3 with which a greater percentage of sulfur removal was obtained with 98.04%, followed by H_2SO_4 with 70.1% and finally HCl with 60%.

Key words: Inorganic sulfur, strong acids, leaching, spectrophotometry.

Introducción

El carbón representa un tercio de todas las fuentes energéticas utilizadas actualmente en el planeta según IEA[1]. La industrialización ha promovido el aumento de la demanda energética de carbón por ser fácilmente disponible y económico.